

FEATURES OF DISORDERS OF LIPID METABOLISM IN PATIENTS WITH ISCHEMIC DISEASE AS A RESULT OF METABOLIC SYNDROME

ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ НА ТЛІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ

Щурко М. М., Лаповець Л. Є., Ткачук С.О.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
м. Львів, Україна

Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Lviv, Ukraine

e-mail: mouseyivna@ukr.net

Актуальність проблеми. Численні дослідження показали, що МС збільшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань (ССЗ) та цукрового діабету. Ожиріння, метаболічний синдром та інсулінорезистентність супроводжуються дисліпідемією. МС є багатоконпонентним захворюванням, спричиненим поєднанням способу життя та факторів навколишнього середовища, при цьому деякі дослідження виявляють генетичну схильність. Кожен компонент метаболічного синдрому є встановленим фактором ризику серцево-судинних захворювань, а наявність декількох компонентів становить більший ризик, ніж сума ризиків, пов'язаних з окремими.

Мета і завдання: Виявити прояви дисліпідемії у пацієнтів з ІХС на тлі метаболічного синдрому.

Матеріали і методи: В групу дослідження включено 120 пацієнтів, хворих на ІХС, які знаходилися на стаціонарному лікуванні у кардіологічному відділенні КНП "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги". Обстежуваних пацієнтів поділено на 2 групи: перша – пацієнти з ІХС; друга – пацієнти з ІХС на тлі метаболічного синдрому. Всі особи віком від 55 до 65 років.

Для визначення загального холестеролу (ХС) застосовували колориметричний ензиматичний метод з ліпідвисвітлюючим фактором. Триацилгліцероли визначали колориметричним ензиматичним методом (GPO-PAF). HDL–холестерол та LDL–холестерол виявляли ензиматичним тестом у сироватці крові (реактиви компанії HUMAN) на автоматичному аналізаторі COBAS INTEGRA 400 plus.

Отримані результати: При аналізі отриманих результатів лабораторних досліджень крові виявлено вірогідні відмінності показників у пацієнтів різних груп.

Вміст загального холестеролу (ХС) в сироватці крові хворих на ІХС не перевищує показники норми ($p > 0,05$), у пацієнтів з ІХС, на тлі метаболічного синдрому рівень ХС перевищує показники норми на 28 % ($p < 0,05$), а показники 1 групи пацієнтів на 35 % ($p < 0,05$).

Вміст триацилгліцеролів (ТГ) у сироватці крові хворих на ІХС вірогідно не перевищує показники норми ($p > 0,05$), у пацієнтів з ІХС, на тлі метаболічного

синдрому рівень ТГ перевищує показники норми та показники 1 групи у 2,6 раза ($p < 0,05$).

Вміст HDL-холестеролу в сироватці крові знижений у пацієнтів обох груп в 1,6 рази відносно контрольної групи ($p < 0,05$).

Вміст LDL-холестеролу в сироватці крові хворих 1 групи перевищує показники контрольної групи на 14 % ($p < 0,05$), у хворих 2 групи вміст LDL-холестеролу перевищує контроль на 30,5 % ($p < 0,05$), показники 1 групи на 14 % ($p < 0,05$).

Інтегративний показник, який характеризує ліпідний обмін, - коефіцієнт атерогенності (КА). Виявили вірогідне перевищення контрольного показника КА в 1 групі в 2,2 раза, у 2 групі в 4 рази ($p < 0,05$), КА в 2 групі перевищував показник в 1 групі в 1,5 раза ($p < 0,05$).

Висновок: Виявлені відхилення показників ліпідного обміну вказують на наявність дисліпопротеїдемії II типу у пацієнтів 1 групи, та дисліпопротеїдемії IV типу у пацієнтів 2 групи.